

XXI АСР МОДА СОҲАСИНИНГ АКТУАЛ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ

Хасанова Н.С.¹, Абдуллаева Ф.С.², Нишанова С.Д.³

¹К.Бехзод номидаги МРДИ институти “Музейшунослик” кафедраси
доценти, с.ф.ф.д. (PhD);

²К.Бехзод номидаги МРДИ институти “Либос дизайни” кафедраси
ўқитувчиси с.ф.ф.д. (PhD);

³К.Бехзод номидаги МРДИ институти “Либос дизайни”
кафедраси катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17416986>

Аннотация. Мақолада маданий-ижтимоий анъаналар ривожини узвийлигини сақлаш, шахснинг ижтимоий мавқеъини кўрсатиш, хулқ-атворини бошқариш, рухсат этилган ва керакли чегараларни белгилаш ҳамда, ижтимоий тан олиншига эришиш воситалари сифатида аҳамиятли бўлган мода стандартларининг янгиланишига доир мулоҳазалар ўрин олган. Шунингдек, мақоладан XXI асрнинг шу даврига қадар давлатлар иқтисодиёти ривожидан аҳамиятли ўрин касб этаётган “Креатив иқтисодиёт”, “Барқарор мода” (*sustainable fashion*) сингари атамаларнинг мамлакатимиз мода соҳасида тутган ўрни борасидаги муаллифларнинг илмий қарашлари акс этган.

Калим сўзлар: *Мода соҳаси, мода стандартлари, оммавий маданият, креатив иқтисодиёт, Барқарор мода, fast fashion.*

Мода соҳаси актуал ва мураккаб тармоқ, у - жамият аъзоларининг нафақат маданий-иқтисодий, балки ижтимоий ва эстетик қарашларига глобал таъсир кўрсатиш кучи барқарор эканлигида намоён бўлади. Мода махсулотлари инсонларнинг ташқи қиёфасини шакллантиради ва индивидга хос услуби воситасида ўзлигини ифода этиши орқали жамиятдаги ижтимоий мақомини намоён этиш ёки унинг маълум бир маданий тенденцияларга мослашув воситаси сифатида хизмат қилади.

Бугунги кунда мода, бу — глобал ҳодиса, у мода стандартларининг янгиланиши орқали кенг тарқалади ва бу стандартлар мода объектларида амалга оширилади. Мода стандартлари — маданий намуналар (ҳатти-ҳаракатлар, қоида ва тартиблар)нинг бир тури бўлса, мода объектлари — мода стандартларини ўз ичига олган ғоя ва образларда ифодасини топади.

Мода стандартларининг янгиланишида мода феноменининг маданий аспекти яъни, жамият ижтимоий ҳаётида аҳамиятли бўлган маданий-ижтимоий анъаналар ривожини узвийлигини сақлаш, шахснинг ижтимоий мавқеъини кўрсатиш, хулқ-атворини бошқариш, рухсат этилган ва керакли чегараларни белгилаш ҳамда, ижтимоий тан олиншига эришиш воситалари сифатида муҳим ўрин тутади.

“Шу билан бир қаторда мода, маъно-моҳияти нуқтаи назаридан маданий маконнинг асосий таркибий бирлигига хизмат қилади. Экзистенциал вазиятларни белгилаш орқали борликни маъно-моҳиятини шакллантиради ва маданиятнинг семиотик кодига айланади. Мафкуравий муносабатлар ва анъанавий қадриятларнинг ўзгарувчанлиги оқибатида элементларнинг ўзгариши ва таркибий қайта гуруҳланиши

мумкинлиги тамойилини ўз ичига олган холда, янги маданий тизим қурилмасини шакллантиради”. [5, с.7]

XXI асрда дунё миқёсида мода соҳасининг ижтимоий-психологик таъсири борасида таъкидлаш лозимки, информацион тармоқлар ва бошқа ахборот воситалари, интернет манбалари кўмагида модадаги янгиланишлар жаҳонда зудлик билан ёйилиб бораётгани шубҳасиз. Мода марказлари дизайнерлари дунёқарашлари асосида шакллантирилаётган либос тўпламлари “оммавий маданият”га мослашув шиори остида ёш авлод онгида маънавийлик ва инсонпарварлик ғоялари (инклюзивлик, маданий хилма хилликни таъминлаш, миллий анъаналарни тарғиб қилиш) билан бир қаторда инсонийлик мезонларига номувофиқ бўлган (гендер тенглигини таъминлаш шиори остида андроген хусусиятга эга бўлган қиёфаларни шакллантиришни тарғиб қилиш) каби қарашларнинг ҳам тарқалишига сабаб бўлиб келаётгани, бу борада мутахассис ва дизайнерлар эътиборларини қаратиш лозим бўлган масъулият ҳисобланади.

Қайд этиш жоизки, XX аср давомида иқтисодиётнинг муҳим бўғинига айланган мода саноати XXI асрнинг шу даврига қадар давлатлар иқтисодиёти ривожидида аҳамиятли ўрин касб этаётган “Креатив индустрия” тармоғининг (“Креатив иқтисодиёт – ижодиёт, интеллектуал қобилият, шунингдек, инновация ҳамда технологияларга асосланган инсон салоҳияти натижасида иқтисодий қийматга эга бўлган товарлар (ишлар, хизматлар) яратишга қаратилган тармоқ ҳисобланади”) [3.] етакчи сектори сифатидаги юксак мавқеъга эга бўлди. Жумладан, сўнгги йилларда мамлакатимизда, мазкур соҳада фаолият олиб бораётган мутахассислар сони ва соҳага таалукли замонавий касблар таркиби ортиб бормоқда.

Замонавий мода саноати ғояларни яратиш ва уларни моддий намуналарга татбиқ этиш соҳаси сифатида талқин тилади. Бу жараёнда асосий роллардан бирини замонавий ижтимоий-иқтисодий инқироз шароитида капитал хомашё иқтисодиёти учун самарали ва муқобил вариант сифатида қаралаётган интеллектуал капитал ўйнайди. Бу ҳақиқат ижодий иқтисодиётнинг ривожланишида, хусусан, мода саноати, дизайн, реклама ва бошқа ижодий соҳаларни ўз ичига олган ижодий индустриялар феноменида ўз ифодасини топмоқда. [3.]

Ўзбекистонда креатив индустрияни, жумладан маданият ва санъат соҳасида креатив тадбиркорликни ривожлантиришга катта аҳамият берилмоқда. “Бугунги кунда мамлакатимизда креатив индустрия соҳасига оид 9,6 минг корхона мавжуд. Уларда 84 минг нафар ходим фаолият кўрсатмоқда (205 та IT-марказ, 100 та дизайн маркази, 60 та анимацион суратлар маркази, 30 та ўйинлар ишлаб чиқиш маркази ва 20 дан ортиқ санъат галереяси бор). Шунингдек, 28 минг нафар хунарманд ушбу йўналишда фаолият юритмоқда” [3].

Мазкур йўналишда олиб борилаётган кенг кўламдаги ислохотларнинг натижаси ўлароқ қўлга киритилаётган ютуқларни таъкидлар эканмиз, жорий йилнинг 2-4-октябр кунлари Тошкент шаҳрида креатив иқтисодиёт бўйича IV-Жаҳон конференцияси ташкил этилганлигини таъкидлаш жоиз. Конференция доирасида креатив иқтисодиёт соҳасидаги вазирлар учрашуви, дунё ва Ўзбекистонда креатив иқтисодиётга бағишланган кўргазма, семинарлар, маслаҳат учрашувлари, амалий машғулотлар, тақдимотлар ва бошқа кўплаб маданий тадбирлар ўтказилди [3]. “Инклюзив креативлик: ўзгарган воқелик” мавзусида ташкил этилган мазкур конференцияда мамлакатимизнинг етакчи хунармандларидан бири бўлган дизайнер Мадина Қосимбоевнинг фаол иштирокини алоҳида қайд этиш мумкин.

Мода соҳасининг маданий, ижтимоий ва иқтисодий аспектиларини ўз ичига олган дизайн-лойиҳалаш фаолияти фақатгина костюм коллекцияларини яратиш эмас, балки уларда бадиий-эстетик ва функционаллик хусусиятларини мукамал тарздаги бирлигини намоён этиш ҳамда, бу жараёнда маданий-маънавий жиҳатларни ҳисобга олган ҳолда ижодий ечимлар яратиш жараёнидир. Бу жараёнда мода ижтимоий институт сифатида қатор вазифаларни бажаради. Хусусан, улардан бири маданий ва иқтисодий глобализация ҳисобланади. К.Михалёва таъкидлашича “... мода тизими маданий доминантлашув ва харид қилиш стандартларини жорий этиш институти сифатида глобализацион жараёнлар шаклланишининг асосий омилига айланди” [2]. Глобализация - оқимли ишлаб чиқариш фаолиятининг ривож, ҳамда этномаданий фарқларни йўқолишига омил бўлувчи бир турдаги маҳсулотларни ишлаб чиқарувчи трансмиллий саноат корпорацияларидан ташкил топган умумжаҳон мода бозорининг шаклланиши ва фаолияти ривож билан характерланади [2].

Мода нашрларида акс этувчи замонавий тенденциялар этно-минтақавий фарқларга урғу бермаган ҳолда, аксинча турли давлатларда бирдек эталон сифатида қабул қилинадиган маълум бир услубни шаклланишига хизмат қилади. Ушбу жараёнга текстил, кийим-кечак, аксессуарлар, косметика, мебел ишлаб чиқарувчилари, мода журналлари редакторлари ва либос бутиклари йирик харидорларининг fashion саноатининг келгуси ривож ҳақидаги парадигмалари борасидаги умумий қарашлари асос бўлиб хизмат қилади. Уларнинг бу борадаги хулосалари халқаро трендларни шакллантирувчи марказлар томонидан тақдим этилган манбаларга асосланади.

Глобаллашув шароитида тўлиқ ғарблашув хусусан, евроамерика эстетик стандарти асосида истеъмолчининг ташқи қиёфасини глобал миқёсда бирлаштириш жараёнларини содир этган. Бугунги кунда деярли ҳар бир мамлакатда бир хил люкс - ҳашаматли (Dior, Chanel, Versace ва бошқалар) ва оммавий (Zara, Mango, H&M, Topshop ва бошқалар) мода брендлари, монобутиклари мавжуд. Бундан ташқари, таъкидлаб ўтилган иккинчи йўналиш доирасида Париж ёки Нью Йорк подиумларида намоёниш этилган мода тенденцияларини арзонроқ нусхаларда ишлаб чиқариш тизимлари “тезкорлик ва мижоз эҳтиёжларига мослашув” тамойилини акс эттирувчи “глобал маданий кодлар” билан таъминланган “глобал тезкор мода”нинг (fast fashion) фаол тарқалишига ёрдам бериб келган. Мазкур омил мода саноатининг жаҳон иқтисодиёти ривожига ҳал қилувчи таъсир кўрсатиб, глобал миқёсда товарларни ишлаб чиқариш ва истеъмол қилиш соҳаларини назорат қилишга омил бўлган [2].

Бугунги кунда мамлакатимиз мода соҳасида фаолият олиб бораётган мода уйлари, маҳаллий брендлар ва ишлаб чиқариш цехларида тезкорлик ва мижоз эҳтиёжларига мослашув тамойили амалиётини кенг доирада кузатиш мумкин. Хусусан, мамлакатимиздаги мода уйлари ҳар бир мавсум доирасида тақдим этадиган “от кутюр” костюм коллекциялари билан бир қаторда мавсумлар орасида ҳам “ready to wear” сегменти талаблари асосида либос тўпламлари савдосини амалга оширмоқдалар. Хусусан, “Azucar Moreno” бренди асосчиси Камола Рустамованинг таъкидлашича, брендининг ҳар бир мавсум ва мавсум оралиғидаги тайёрландиган либослари аввалги мавсум тўпламларидан кескин фарқ қилувчи фасонлар асосида ва янги турдаги дизайн ечимларга эга бўлган матолардан ишлаб чиқарилади. Бу эса, харидорларнинг мода уйининг ҳар бир янги тўплами либосларини харид қилишларини рағбатлантиради. Бу жараён бир тарафдан жаҳон модаси ютқларининг юртимиз мода соҳасига интеграциясини таъминлаётганини

этироф этишимизга сабаб бўлсада, бошқа тарафдан мазкур фаолиятлар экологияни асраш талабларига мувофиқ бўлмаган жиҳатларга эга эканлигини ҳам таъкидлаш ўринли.

Глобализациянинг мода саноатига интеграцияси натижасида шаклланган “fast fashion” мода тенденцияларининг бир неча ўн йилликлар давомида экологияга кўрсатган салбий таъсири ҳамда, мода соҳасининг ўрта ва қуйи сегментлари маҳсулотларини ишлаб чиқариш учун танланган мамлакатларда ишчилар учун яратилган қонқарсиз шарт шароитлар секин аста ушбу мода тенденцияларига нисбатан экологияни асраш ташкилотлари томонидан халқаро таъқиқларни пайдо бўлишини сабаб бўлди. Бу жараёндаги глобал муаммоларнинг ечими сифатида шакллантирилган “барқарор мода” тамойили сўнгги ўн йилликда глобал таъсир кучига эга бўлиб келмоқда. “Барқарор мода (sustainable fashion) - атроф-муҳитга зарарли таъсир кўрсатмасдан, экологик ва ижтимоий жиҳатдан масъулиятли тарзда ишлаб чиқариладиган, сотиладиган, фойдаланиладиган ва утилизация қилинадиган мода маҳсулотларини яратиш фаолияти” [2].

“Барқарор мода” тушунчаси “барқарор ривожланиш” (инглизча: sustainable development; sustainability – “барқарор”) атамаси билан боғлиқ бўлиб, у илк мартаба БМТнинг атроф-муҳит ва ривожланиш бўйича Бутунжаҳон комиссиясининг 1987 йилдаги “Our Common Future” ҳисоботида қўлланилган. Унда ҳозирги авлодларнинг ҳаётий эҳтиёжларини қондириш келажак авлодларни бундай имкониятлардан маҳрум қилмасдан амалга оширилиши зарур деган инсон тараққиёти модели тасвирланган. 2004 йилда БМТ Бош қотиби Кофи Аннан “Ғамхўрлик ғалабанинг омили” ҳисобот маърузасида барқарор бизнеснинг ESG тамойилларини шакллантирди: E (инглизча: атроф-муҳит) - атроф-муҳитга масъулиятли муносабат; S (инг. social - ижтимоий) - юқори ижтимоий масъулият; G (инглизча governance - menejment) - юқори сифатли корпоратив бошқарувни таъминлашни ўз ичига олади [2]. Барқарор мода қуйидагиларни ўз ичига олади: ишчилар учун хавфсиз ва ахлоқий меҳнат шароитлари, табиий ресурслардан масъулият билан фойдаланиш, чиқиндиларни минималлаштириш ёки йўқ қилиш, ишлаб чиқариш ҳудуди иқтисодиётини қўллаб-қувватлаш, ишлаб чиқариш тўғрисидаги маълумотларнинг шаффофлиги каби талабларни шулар жумласига киритиш мумкин.

Эътиборлиси шундаки, ўз брендларини барқарор мода тамойили асосида ривожлантираётган компаниялар ишлаб чиқариш фаолиятида углерод газини камайтиришга, табиий мўйна, тери ва патлардан фойдаланишдан бош тортишга, қайта ишлаш усулларида фойдаланишга ва маҳсулотларни экологик тоза қадоклашга интилоқдалар. Оқибатида, бугунги кунда - B Corp, Bluesign, Fair Trade USA каби бир қатор халқаро сертификатлар мавжуд бўлиб, улар истеъмолчиларга мода брендининг барқарорлигини баҳолаш имконини бермоқда [2].

Шу билан қаторда ХХІ аср мобайнида глобализация экологик муаммоларни кенг миқёсда авж олишига таъсир кўрсатибгина қолмасдан, дунё халқларининг этник ўзига хосликларини йўқолиши хавфини ҳам келиб чиқишига таъсир кўрсатди. Асрнинг сўнгги ўн йиллигида глобализациянинг иқтисодиёт, маданият ва экологияга салбий таъсирларини камайтиришга қаратилган антиглобализацион ҳаракатларнинг мода соҳасига интеграцияси - “шахсийлаштириш”, “маданий ва ижтимоий трендларга мослашув” тамойилларининг оммалашувида хизмат қилди. Натижада, трендхантер мутахассислари ҳамда, дизайнерлар мода тенденциялари доирасида креатив ғояларни тадбиқ этиш жараёнида жаҳон халқларининг костюм яратиш анъаналарини қўллашга кенг ўрин бера бошладилар. Масалан, этно услуби элементларини замонавий либосларда қўллаш, ёки Шарқ ва Ғарб модасини уйғунлаштириш каби тенденциялар дизайнерлар учун илҳом

манбаига айланди. Ф.Атаханова тадқиқотида бу борада қуйидаги мулоҳазалар келтирилган, - “...Албатта, бу жараёнда мода ўз ичига миллий ва ҳудудий маданият элементларининг ўзига хослигини олишни бошлайди. Бу эса ўз навбатида мода тақдим этаётган намуналар миллий хусусиятларга эга бўла бошлашида намоён бўлади. Жаҳон миқёсидаги модада сўнгги ўн йилликларда ғайриоддий ўзгаришлар (метаморфозалар) рўй берди: агар аввал турли маданиятлар, турли этносларнинг анъанавий либоси ўзини танитиш, қайси миллатга тааллуқли эканлигини билдириш белгиси (маркери) сифатида намоён этган бўлса, бугунги кунда дунё халқлари этномаданиятларининг мотивларини ўз ичига олувчи “этно-услуг” тушунчаси билан ифодаланадиган жаҳон модаси миқёсидаги тенденция ҳақида сўз юритиш мумкин. Мода ва этномаданият ўзаро бир-бирига кириб бормоқда ҳамда бир-бирини тўлдирмоқда” [1]. Мазкур жараён мамлакатимиз модаси амалиётида кун сайин аҳамиятли ўрнига эга бўлиб, дизайнерлар ижодий фаолияти, ҳамда маҳаллий мода брендлари маҳсулотларида ўзининг амалий тасдиғини топиб келмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Атаханова. Ф. Замонавий ўзбек дизайнида анъаналар ва инновациялар. Санъатшунослик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Тошкент: 2022.
2. Васильева Ж.В. Влияние процессов глобализации на fashion – индустрию. <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-protsessov-globalizatsii-na-fashion-industriyu>
3. Галитбарова М. Мода как явление культуры. автореферат дисс. ... кандидата культурологических наук. 24.00.01/Теория и история культуры(культурология). –Санкт-Петербург: 2006. – с. 7. <http://www.dslib.net/teorja-kultury/moda-kak-javlenie-kultury.html>.
4. [Креатив индустрия: креатив маҳсулот ва хизматлар бозори ривожланади.](https://uza.uz/oz/posts/kreativ-industriya-kreativ-mahsulot-va-xizmatlar-bozori-rivozhlanadi_643160?q=%2Fposts%2Fkreativ-industriya-kreativ-mahsulot-va-xizmatlar-bozori-rivozhlanadi_643160) https://uza.uz/oz/posts/kreativ-industriya-kreativ-mahsulot-va-xizmatlar-bozori-rivozhlanadi_643160?q=%2Fposts%2Fkreativ-industriya-kreativ-mahsulot-va-xizmatlar-bozori-rivozhlanadi_643160
5. Яковлева М. Влияние моды на развитие творческих (креативных) индустрий. <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-mody-na-razvitie-tvorcheskih-kreativnyh-industriy/viewer>.
6. Шинкарук М. Мода и модельеры. –М.: Астрель, 2011. – 146 с.
7. Зырина М. А. Современные аспекты проектной деятельности дизайнера Текст. // Мода и дизайн: исторический опыт новые технологии/ пер. С. Н. Зенкина. М.: Издательство им. Сабашниковых, 2004. 512 е.5:
8. Иконникова С.Н. Очерки по истории культурологии: учеб. пос. / С.Н. Иконникова. СПб.: ИГУП, 1998. - 408 с.